

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 69.003

DOI: 10.5281/zenodo.3537747

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ORGANIZATION AND BIDDING FOR A CONTRACT TENDERS THE FIELD OF CONSTRUCTION

КАМЫНИНА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

магистрант,

Томский государственный архитектурно-строительный университет

KAMYNINA ANASTASIYA VYACHESLAVOVNA

undergraduate,

Tomsk State University of Architecture and Building

В статье рассмотрено понятие система подрядных торгов, как одной из актуальных и распространенных форм закупок, результатом проведения которой является заключение договора строительного подряда. Проанализированы показатели, которые заказчик берет за основу при выборе подрядчика в процессе проведения подрядных торгов, а также выявлены критерии, на которые стоит обращать внимание заказчику при выборе подрядчика для заключения договора строительного подряда.

The article considers the concept of contract bidding system as one of the actual and common forms of procurement, the result of which is the conclusion of a construction contract. The indicators that the customer takes as a basis when choosing a contractor in the process of contract bidding are analyzed, as well as the criteria that the customer should pay attention to when choosing a contractor to conclude a construction contract are identified.

Ключевые слова: *подрядные торги, строительство, закупка, договор строительного подряда, заказчик, подрядчик, качество.*

Key words: *contract bidding, construction, procurement, construction contract, customer, contractor, quality.*

На современном рынке наиболее актуальной и распространенной формой заказа на капитальное строительство является система подряд-

ных торгов. Такая система создает конкурсные условия для участников закупки на капитальное строительство, помогает подобрать подходящую подрядную орга-

низацию и на взаимовыгодных условиях заключить с ней договор строительного подряда [1]. Благодаря чему, по мимо поддержания конкурентоспособности на рынке строительных услуг отпадает вероятность формирования монополий.

Конкурсный подход для получения заказа на капитальное строительство заставляет строительные организации трудоустраивать на постоянной основе квалифицированных сотрудников и использовать высокотехнологичное оборудование с своевременным прохождением их проверок и освидетельствований. Торги являются единственным действенным способом выбора на конкурсной основе подрядчиков для капитального строительства, гарантирующих своевременное выполнение обязательств по договору подряда. С помощью подрядных торгов появляется гарантия отбора подрядчиков, имеющих устойчивое финансовое положение, стабильную производственно- хозяйственную деятельность, а также отлаженные снабженческие связи.

Подрядные торги регулируются «Положением о подрядных торгах в Российской Федерации», в котором определен общий порядок и условия подготовки, организации, проведения, регулирования последствий подрядных торгов на выполнение всего комплекса работ и оказания услуг, связанных со строительством новых, расширением, реконструкцией и ремонтом действующих объектов на территории Российской Федерации [2].

Неотъемлемой частью проведения подрядных торгов на капитальное строительство для федеральных государственных нужд является данное положение. В иных случаях заказчик имеет право проводить подрядные торги также в порядке, предусмотренном данным положением [2].

В соответствии с «Положением о подрядных торгах в Российской Федерации» подрядные торги являются формой размещения заказов на строительство, предусматривающей выбор подрядчика для выполнения работ и оказания услуг на основе конкурса [2].

Цель организации подрядных торгов состоит в повышении качества выполнения работ и надежности возводимых строительных объектов на основе конкуренции между подрядчиками.

Главными участниками подрядных торгов, которые имеют право принимать участие в торгах, выступают заказчик, т.е. организация, которой поручено управлять работами по возведению объекта капитального строительства, и подрядчик, т.е. организация, которая выполняет работы по возведению объекта капитального строительства по договору строительного подряда.

Объектом подрядных торгов являются производственные или непроизводственные объекты, относящиеся к предмету торгов, в свою очередь предметом подрядных торгов выступают конкретные виды работ и услуг, по которым проводятся подрядные торги.

Все подрядные торги подразделяются на конкурентные, к которым относятся конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений, и неконкурентные, а именно торги с единичной организацией. По способу проведения подрядные торги бывают открытые и закрытые. В некоторых случаях подрядные торги проводятся только между участниками, прошедшими предварительный квалификационный отбор заказчиком.

Подрядные торги начинаются с подготовки тендерной документации заказчиком. После размещения закупки на электронной площадке начинается проведение подрядных торгов, в ходе которых участники предоставляют свои предложения. В зависимости от вида подрядных торгов выбор победителя происходит на основании сравнения предложений участников по стоимостным и нестоимостным критериям тендерной документации. После подведения итогов заказчик подписывает договор строительного подряда с победителем подрядных торгов.

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации договор строительного подряда – это выполнение обязательств

подрядчиком в установленный договором строительного подряда срок на строительство определенного объекта по заданию заказчика, либо выполнение иных строительных работ, в свою очередь обязанностью заказчика является создание подрядчику необходимых условий для выполнения работ, принятие результата работ и уплата обусловленной цены [3]. Договор строительного подряда заключается в соответствии со статьей 740 «Договор строительного подряда» Гражданского Кодекса Российской Федерации [3], а также в соответствии со статьей 52 «Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» Градостроительного Кодекса Российской Федерации [4].

Процедуры закупок при проведении подрядных торгов в строительстве должны обеспечивать высокоэффективность выбора подрядчика и гарантировать сведение к минимуму рисков заказчика на получение некачественно выполненных работ по договору строительного подряда, заключенному в результате проведения подрядных торгов, а также рациональному расходу финансовых ресурсов.

В странах с развитой экономикой процесс строительной деятельности основан на выборе таких показателей, как: лучший проект и надежный подрядчик, обеспечивающий наиболее лучшее качество работ и услуг, меньшие затраты при создании проекта, а также сокращенные сроки выполнения работ по реализации инвестиционно-строительного проекта.

Таким образом, анализируя все вышеизложенной в данной статье можно сделать вывод о том, что в настоящее время в строительной отрасли при выборе генподрядной строительной организации, первостепенную роль продолжает играть цена, при этом заказчик, как правило, не обращает внимание на опыт и квалификацию подрядчика. В дальнейшем планируется разработать методику выбора и систему

критериев выбора подрядчика при заключении договоров строительного подряда и предложить меры по оптимизации эффективности закупки подрядных торгов, которые позволят устранить заложенное в законе неравенство, основанное на стоимостном критерии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Береженцева И.О. Подрядные торги в строительстве: проблемы и перспективы // Молодой ученый. 2018. № 48. С. 368-370.
2. Распоряжение Госкомимущества РФ № 660-р, Госстроя РФ № 18-7 от 13.04.1993 (ред. от 18.10.1994) «Об утверждении Положения о подрядных торгах в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.04.1993 № 244).
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018).
4. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Berezhenceva I.O. Podrjadnye torgi v stroitel'stve: problemy i perspektivy // Molodoy uchenyj. 2018. № 48. S. 368-370.
2. Rasporjazhenie Goskomimushhestva RF № 660-r, Gosstroja RF № 18-7 ot 13.04.1993 (red. ot 18.10.1994) «Ob utverzhdenii Polozhenija o podrjadnyh torgah v Rossijskoj Federacii» (Zaregistrirvano v Minjuste RF 30.04.1993 № 244).
3. «Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast' vtoraja)» ot 26.01.1996 № 14-FZ (red. ot 29.07.2018) (s izm. i dop., vstup. v silu s 30.12.2018).
4. «Gradostroitel'nyj kodeks Rossijskoj Federacii» ot 29.12.2004 № 190-FZ (red. ot 25.12.2018).

© Камынина А.В., 2019.